

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ЕГОРОВ П.В.,

**д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой «Финансы и
банковское дело»**

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

МОСИЙЧУК Т.А.,

студентка ОП «Магистр»

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье уточнен понятийный аппарат государственной экономической политики импортозамещения и определены её концептуальные принципы.

Ключевые слова: принципы, импортозамещение, экономическая политика, экономическая государственная политика

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMATION STATE ECONOMIC POLICYIMPORT SUBSTITUTION

EGOROV P.V.,

Doctor of Economics sciences, professor,

Head of the Department Finance and Banking

SEI HPE «DONNU»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

MOSIYCHUK T.A.,

Student of the OP «Master»,

SEI HPE «DONNU»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article clarifies the conceptual apparatus of the state economic policy of import substitution and defines its conceptual principles.

Keywords: principles, import substitution, economic policy, economic state policy

Постановка задачи. В современных условиях импортозамещение играет ключевую роль в достижении экономического роста большинства стран мира. Поскольку наличие его внешних и внутренних предпосылок на определенных этапах исторического развития государства объективно указывает на формирование государственной экономической политики импортозамещения – как наиболее оправданной и экономически целесообразной.

В этой связи для эффективного управления данным процессом необходимо определить его концептуальные принципы посредством уточнения его понятийного аппарата.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и практическим вопросам формирования государственной экономической политики импортозамещения посвящены многочисленные исследования как зарубежных, так и отечественных ученых и специалистов, в числе которых Ф.У. Тейлор, Г. Гантт, А. Файоль, Э. Мэйо, А. Маслоу, Г.А. Гриценко, И.Ф. Суханова, О.И. Духовницкая, В.С. Назаренко, Д.Н. Зайцев, А.П. Терехов и др.

Однако, несмотря на значительное количество исследований в этой области, многие проблемы остаются дискуссионными и недостаточно разработанными, что не позволяет эффективно осуществлять процесс формирования государственной экономической политики импортозамещения.

Цель статьи – на основе уточнения понятийного аппарата процесса формирования государственной экономической политики импортозамещения предлагается научно обосновать его концептуальные принципы, влияющие на повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности государства.

Изложение основного материала исследования. Основным средством, позволяющим воплотить цели, задачи, интересы страны, государства и народа в конкретной области, используя правовые, экономические, административные методы воздействия и опираясь на ресурсы, которые имеются в распоряжении страны, является экономическая политика государства.

Главная цель государственной экономической политики заключается в том, чтобы создать социально-экономические условия развития общества и обеспечить процесс общественного

воспроизводства в соответствии с экономическими и социальными целевыми установками.

Стабильность экономики зависит от действия в совокупности всех факторов:

- природных;
- государственных;
- исторических;
- национальных.

Однако во многом экономика страны обусловлена:

- унаследованным прошлым;
- сложившейся в стране экономической обстановкой;
- состоянием хозяйства и рынка;
- спросом и предложением на товары и услуги;
- экономической активностью;
- ранее принятыми решениями, которые имеют свои преимущества и недостатки.

При этом следует заметить, что экономическая политика государства обусловлена не только историческими предпосылками и тем, что зафиксировано в государственных планах, но и текущими решениями, которые принимаются по ходу. Эти решения способны изменить нестабильную экономическую политику, которая возникает из-за социально-экономической, военно-политической и природно-экологической ситуаций.

Следовательно, политика должна быть открытой, конкурентной и ориентированной на результаты.

Отсюда следует констатировать, что экономическая политика государства есть политический процесс управленческого влияния, главным образом институтов исполнительной власти государства на основные сферы общества, опирающийся на непосредственное применение государственных властных полномочий как при разработке, так и при осуществлении стратегии и тактики регулирующего и организующего воздействия на все компоненты и аспекты функционирования и развития экономики, социальной сферы и других подсистем общества посредством размещения ресурсов, распределения, перераспределения общественных благ и других мер.

Именно государственная экономическая политика является основой жизнедеятельности общества. Она способна в значительной степени влиять на общественный прогресс.

Эластичность и маневренность государственной экономической политики способствует росту благосостояния нации. Вот почему её изучение необходимо для дальнейшего применения в формировании концептуальных принципов всех сфер политической и экономической деятельности.

Учитывая важность вышеизложенного, для определения концептуальных принципов формирования государственной экономической политики импортозамещения необходимо уточнить понятийный аппарат данного процесса, а именно его ключевых слов: экономическая политика; государственная экономическая политика.

Рассмотрим, что представляет собой категория экономической политики, которую многие авторы определяют совершенно по-разному, часто полагая, что экономическая политика – понятие исключительно макроэкономическое.

Еще в начале XIX века экономическая политика являлась объектом интереса большого количества исследователей. Именно в этот период времени появляются первые работы, активно исследующие проблему взаимоотношений между политической экономией и экономической политикой.

В научном мире считается, что основоположником теории экономической политики является немецкий политический деятель, известный юрист, ученый-экономист, действительный член Баварской Королевской академии наук – граф Юлиус фон Зоден (1754-1831).

Далее, согласно взглядам и подходам Дж. М. Кейнса [1], экономическая политика, выражающая общую волю – это государственное регулирование, которое воздействует на такие независимые переменные, как склонность к потреблению, предельная эффективность капитала и ставки процента, а через их посредство – на занятость и национальный доход.

Нельзя не отметить взгляд В. Ойкена [2], который понимал под экономической политикой совокупность государственных мер воздействия на экономические процессы.

В российской экономической энциклопедии [3] экономическая политика определяется как система экономических мероприятий государства, цели, задачи и средства, обозначающие характер общественного строя, внутренние условия развития страны.

А вот в экономическом терминологическом словаре под редакцией Л.П. Дашкова [4] экономическая политика определяется как целенаправленная система мероприятий государства в области общественного производства и распределения, организации хозяйственной деятельности.

Следует обратить внимание на определение экономической политики, представленное Б.А. Райзбергом [5], которое является близким по смыслу к предыдущему: экономическая политика – это проводимая государством и правительством страны генеральная линия экономических действий, придание желаемой направленности экономическим процессам, воплощаемым в совокупность предпринимаемых государством мер, для достижения намеченных целей и задач, решений социально-экономических проблем.

В свою очередь профессор Е. Филиппович [6] определяет экономическую политику как вмешательство организованных структур, в особенности государства, в развитие народного хозяйства.

Н.М. Соболев [7] указывает на то, что экономическая политика – это совокупность мероприятий государственной власти, посредством которых она стремится влиять на хозяйственную жизнь народа.

Я. Тинберген [8] под экономической политикой понимает определенные действия экономического поведения. В наиболее точном и явном смысле понятие экономической политики должно относиться к правительству. Следовательно, Я. Тинберген рассматривает экономическую политику, прежде всего, с точки зрения решения конкретных задач.

Профессор университета Вюпперталя и Парижского института политических исследований Пауль Вельфенс [9] определяет экономическую политику как целенаправленное создание рамочных условий в рыночной экономике с целью оказания влияния на экономические процессы и развитие экономики.

С точки зрения известного современного исследователя экономической политики немецкого ученого П. Вельфенса [9], экономическая политика представляет собой совокупность мероприятий и ограничений правового характера, направленных на создание в экономике благоприятных условий для стабильного и

эффективного взаимодействия экономических субъектов, а также на устранение или уменьшение негативных факторов экономического развития страны.

Таким образом, критический обзор публикаций свидетельствует о том, что экономическая политика давно находится в центре внимания ученых-экономистов. Это в значительной мере объясняется отсутствием единства взглядов зарубежных и отечественных ученых на сущность и содержание процесса экономической политики, а также системного подхода к разработке и реализации экономической политики.

Учитывая вышеприведенное, считаем, что экономическая политика – это совокупность действий и мер правительства, направленных на принятие и реализацию эффективных экономических, социальных, военно-политических и природно-экологических решений для достижения общественно значимых целей, которые определяются состоянием экономики страны на данный момент.

Далее перейдем к рассмотрению определения понятия государственной экономической политики.

В соответствии с Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [10] под государственной экономической политикой понимается совокупность мер, осуществляемых государственными органами, направленных на упорядочение, корректировку и поддержание социально-экономических процессов развития общества, которые обеспечивают экономический рост и необходимый уровень благосостояния страны. Любое государство имеет свою стратегию развития, а экономическая политика является инструментом реализации стратегии государства.

По мнению И.П. Воробьевой [11], государственная экономическая политика – целенаправленное воздействие на хозяйственные процессы макро- и микроуровня, нацеленное на повышение эффективности производства и удовлетворение потребностей общества. Также И.П. Воробьева считает, что государственная экономическая политика подразумевает одновременное осуществление органами власти реформирование, регулирование и управление экономическими процессами с целью достижения желаемых результатов.

Коллектив авторов (Райзберг Б.А., Лозовской Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [12]) определяют государственную экономическую политику как генеральную линию действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране.

Следует также отметить, что подходы к определению сущности государственной экономической политики представляют научные школы различных стран мира, тем самым указывая на сложное и многогранное его понятие. Отсюда определение понятия государственной экономической политики во многом исходит от достигнутого экономико-технологического уровня страны.

Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что экономическая политика государства – это совокупность целей, задач, методов, принципов, стратегических и плановых программ и мероприятий, разрабатываемых и реализуемых органами государственной, региональной или местной власти для решения общественных проблем и реализации общезначимых целей развития не только всего общества и его отдельных сфер, но и каждой личности, опираясь на ресурсы, имеющиеся в распоряжении государства.

Представляя понятие экономической политики государства как комплексное, системообразующее, следует отметить, что его уровень определяется множеством различных показателей, характеризующих то или иное влияние фактора, в том числе такого актуального на сегодняшний день фактора – импортозамещения.

Уточним определение понятия импортозамещения. Импортозамещение впервые возникло во второй половине XX века с целью обозначения экономической политики развивающихся государств, ориентированной на стимулирование индустриализации государства с помощью протекционистских мер, нацеленных на защиту от конкуренции со стороны импортеров.

С течением времени основная идея, лежащая в основе определения данного понятия, претерпела изменение. Ученые видят в импортозамещении значимый механизм осуществления актуальных преобразований в структуре национальной экономики посредством использования результатов и опыта предшественников.

Существуют различные подходы к определению понятия импортозамещения. Например, Зайцев Д.Н. [13] считает, что импортозамещение – это относительное уменьшение или прекращение ввоза в страну определенного товара в связи с организацией производства того же или аналогичного товара на месте.

А вот Гучетль Р.Г. и Тётушкин В.А. [14] определяют импортозамещение как процесс оптимизации структуры экономики страны и региона путем создания дополнительных производств и отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать экономику независимой от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и группировок стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания поставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия.

В свою очередь Фальцман В.К. [15] указывает на то, что импортозамещение – это естественный процесс развития и экономического роста, модернизации, преодоления накопленного научно-технического отставания и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Ниже приведём мнение других учёных, которые также заслуживают соответствующего внимания:

– Кадочников П.А. [16] определяет импортозамещение как увеличение производства и внутреннего потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных товаров (в физическом выражении);

– Старовойтова О.В. [17] определяет импортозамещение как часть протекционистской политики, которая направлена не на дискриминацию и ограничение импорта, а на стимулирование национального производства и производителя;

– Назарчук Е.Н. [18] определяет импортозамещение как увеличение производства отечественной продукции при снижении потребления импортных товаров (только для товаров, по которым такое замещение возможно и экономически целесообразно);

– Березинская О.Б. и Ведев А.Л. [19] определяют импортозамещение как процесс последовательного вытеснения импортных сырья, материалов, покупных изделий на более низкие производственные уровни;

– Елецкий Н.Д. [20] определяет импортозамещение как уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров;

– Ершов А.Ю. [21] определяет импортозамещение как увеличение производства отечественной продукции при снижении потребления импортных товаров (только для товаров, по которым такое замещение возможно и экономически целесообразно). Следовательно, импортозамещающая продукция – это продукция отечественных товаропроизводителей, вытесняющая с рынка импортный аналог в силу своих более привлекательных потребительских свойств.

Анализ различных точек зрения ученых на определение понятия импортозамещения позволяет выделить два основных подхода к его пониманию как экономической категории:

– импортозамещение – как инструмент роста отечественного производства;

– импортозамещение – как фактор влияния на ограничение импорта.

Однако в большинстве своем ученые сходятся во мнении, что импортозамещение – это замещение иностранных товаров товарами отечественного производства для внутреннего рынка, с последующей возможностью выхода на международный рынок.

Импортозамещение дает толчок к разработке механизма проведения актуальных преобразований в структуре национальной экономики.

Таким образом, следует констатировать:

– сущность импортозамещения заключается в представлении его в виде процесса замещения зарубежных товаров товарами отечественных производителей, что дает возможность выхода на международный рынок, а также – это целенаправленная государственная стратегия, влияющая на эффективный динамический рост национальной экономики и обеспечение стабильной экономической безопасности государства;

– политика импортозамещения – это комплекс государственных мер, направленных на поддержку и создание технологий по производству конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и внешнем рынке, а также аналоговой продукции либо превосходящей её по потребительским

характеристикам закупаемой за рубежом, с одновременным повышением или установлением барьеров для ее импорта.

Отсюда следует вывод, что при успешной реализации политики импортозамещения страна становится менее зависимой от внешних факторов влияния, а также от неэкономических мер иностранных государств по сдерживанию развития национальной экономики.

Однако при этом следует констатировать, что процесс импортозамещения невозможен без поддержки развития научно-технического потенциала страны. Таким образом, взаимосвязь импортозамещения и экономической политики страны очевидна и проявляется посредством его прямого влияния на составные компоненты экономической политики: независимость и способность к прогрессу и саморазвитию, что в свою очередь обеспечивает стабильность и постоянство экономики.

Основу процесса формирования государственной экономической политики импортозамещения составляют его концептуальные принципы, согласно которым осуществляется функционирование самой политики. Для определения концептуальных принципов формирования государственной экономической политики импортозамещения следует уточнить определение понятия принципа.

Так, в советском энциклопедическом словаре [22] под определением понятия принципа понимают основные, исходные положения какой-либо теории, основные правила деятельности; установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко распространенные правила хозяйственных действий и свойства экономических процессов.

А вот в экономическом словаре Безруковой В.С. [23] принцип – основополагающая, фундаментальная идея, правило поведения, следование которым помогает наилучшим образом достигать поставленных целей. Принцип рассматривается как ведущее понятие, представляющее собой обобщение о распространении какого-либо положения или другого явления в той или иной области.

В свою очередь, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. [24] определяют принцип как основное, исходное положение определенной теории, учения, мировоззрения, теоретической программы.

Заслуживает внимания мнение Галкина В.П. [25], который считает, что принцип – первоначало, руководящая идея, основное правило поведения. В логическом смысле принцип есть центральное понятие, основание системы, представляющей обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован.

Авторский коллектив в составе В.С. Степина, А.А. Гусейнова и Г.Ю. Семигина [26] рассматривает принцип как исходное, не требующее доказательств, положение теории (то же, что аксиома или постулат).

Исходя из вышеприведенного критического обзора мнений ученых и специалистов, считаем, что принцип – это основа, на которой базируются научные теории, законы и правила поведения.

Рассмотрим концептуальные принципы формирования государственной экономической политики импортозамещения, которые подразделяются на общие и специфические (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальные принципы формирования государственной экономической политики импортозамещения

Общие принципы применяются во всех сферах государственной политики и имеют общезначимый и универсальный характер. К ним следует отнести:

принцип целенаправленности. Данный принцип заключается в ориентированности государственной экономической политики, на достижение конкретной цели. Все планируемые организационно-финансовые мероприятия должны обеспечивать достижение именно заданной цели. Реализация данного принципа осуществляется на основе применения метода дерева целей – совокупности соподчиненных и структурированных целей, начиная с генеральной цели и завершая целями первого уровня управления. При этом необходимо учитывать ограниченность финансовых и иных ресурсов;

принцип системности. Представленный принцип направлен на исследование государственной экономической политики и ее взаимосвязей как системы, указывающей на то, что каждая из частей данной системы должна рассматриваться в ограниченной связи с другими элементами;

принцип гибкости. Данный принцип указывает на своевременную адаптивность к переменчивости и стихийности экономической ситуации, что необходимо учитывать при управлении государством. Принцип гибкости означает, что любой план может быть изменен в зависимости от внешней и внутренней ситуации. При формировании плана необходимо учитывать все факторы, которые могут в той или иной степени повлиять на процесс деятельности и финансовый результат объекта исследования;

принцип динамичности. Предлагаемый принцип требует необходимости учета влияния фактора времени, анализа проявляющихся и прогнозируемых в будущем причин, которые могут привести к изменению внешних и внутренних условий функционирования государства.

При определении специфических принципов отдельного внимания заслуживают те из них, которые применяются, главным образом, в экономической или социальной политике государства. Поскольку они, без преувеличения, относятся к числу приоритетных в любом обществе. Таким образом, к специфическим принципам относятся:

– принцип возможности отечественным предприятиям работать в рублевой зоне, что наиболее удобно и выгодно. Данный принцип указывает на то, что российским предприятиям приходится работать с иностранной валютой, так как значительная доля в их закупках принадлежит импортному оборудованию, комплектующим. В этой связи предприятиям при осуществлении закупок приходится учитывать изменения курса валют, нести расходы по конвертации валют и комиссии банка. С развитием внутреннего производства спрос на оборудование, материалы и услуги будет удовлетворяться отечественными производителями;

– принцип отсутствия таможенных пошлин. Приведенный принцип указывает на то, что с налаживанием собственного производства необходимость закупки товаров за границей и, соответственно, платы таможенных пошлин исчезнет;

– принцип укрепления экономической безопасности. С учетом данного принципа политика импортозамещения предполагает осуществление инвестиций в новейшие технологии и наукоемкие производства, обеспечивает функционирование и развитие стратегически важных отраслей экономики, способствует достижению экономической независимости государства;

– принцип повышения научно-технического прогресса (НТП) и уровня образования. Без учета этого принципа политика импортозамещения не может быть реализуема, поскольку внедрение новых технологий и техники, повышение образования и квалификации работников, приведение российских технологических стандартов в соответствие с международными стандартами являются базовыми факторами влияния на эффективность данного процесса;

– принцип создания дополнительных рабочих мест. Предложенный принцип направлен, прежде всего, на применение политики импортозамещения для развития отечественного производства, открытие новых предприятий и расширение уже существующих, что будет способствовать снижению уровня безработицы, повышению качества жизни и открытию новых возможностей для населения.

Таким образом, применяя концептуальные принципы формирования государственной экономической политики импортозамещения, следует понимать, что импортозамещающая политика служит всего лишь инструментом повышения

конкурентоспособности отечественной экономики и обеспечения экономической безопасности государства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В статье на основе уточнения понятийного аппарата процесса формирования государственной экономической политики импортозамещения разработаны концептуальные принципы, включающие в себя как общие, так и специфические принципы, которые позволяют сформулировать более четко цели и задачи государственной экономической политики импортозамещения.

Список использованных источников

1. Албегова И.М. Государственная экономическая политика / И.М. Албегова, Р.Г. Емцов, А.Е. Холопов. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 320 с.
2. Вашанов В.А. Развитие аграрной сферы России в условиях глобализации / В.А. Вашанов. – М.: СОПС, 2014. – 143 с.
3. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов: проблемы и тенденции переходного периода / Н.В. Зубаревич. – М.: Эдиториал УРСС, 2013. – 97 с.
4. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь / Сост. В.А. Калашников; под общ. ред. Л.П. Дашкова. – 4-е изд. испр. и доп. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 404 с.
5. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь /Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 356 с.
6. Филиппович Е. Основания политической экономии /Е. Филиппович. – СПб.: Пантелеев, 1998. – 394 с.
7. Соболев М.Н. Экономическая политика капиталистических стран / М.Н. Соболев – СПб.: Пролетарий, 1997. – С. 6.
8. Tinbergen J. Economic Policy: Principles and Design. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1956. – 304 p.
9. Вельфенс П. Основы экономической политики П. Вельфенс. – СПб., 2018. – С. 28.
10. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>
11. Воробьева И.П. Государственное регулирование

национальной экономики: учебное пособие / И.П. Воробьева; науч. ред. Ю.С. Нехорошев. – Томск: Издат. дом ТГУ, 2019. – 292 с.

12. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 512 с.

13. Зайцев Д.Н. Организация производства импортозамещающей продукции как направление экономического развития региона: дисс. ... канд. экон. наук / Д.Н. Зайцев. – Оренбург. – 2002. – 175 с.

14. Гучетль Р.Г. Анализ мероприятий по импортозамещению как элемента экономической безопасности (на примере Тамбовской области) / Р.Г. Гучетль, В.А. Тётушкин // Научно-практический журнал «Агропродовольственная экономика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://apej.ru/article/12-02>

15. Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке / В.К. Фальцман // Проблемы прогнозирования. – 2015. – №1. – С. 22-32.

16. Кадочников П.А. Влияние импортозамещения на процессы экономического роста в переходной экономике: дисс. ... канд. экон. наук / П.А. Кадочников. – М., 2005. – 230 с.

17. Старовойтова О.В. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / О.В. Старовойтова. – Минск, 2011. – 23 с.

18. Назарчук Е.Н. Теоретические и методические основы эффективного импортозамещения на российских промышленных предприятиях: дисс. ... канд. экон. наук / Е.Н. Назарчук. – Самара, 2007. – 137 с.

19. Березинская О.Б. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизма стратегического импортозамещения / О.Б. Березинская, А.Л. Ведев // Вопросы экономики. – 2018. – № 1. – С. 103-115.

20. Елецкий Н.Д. Импортозамещение в России: не проблема, а задача / Н.Д. Елецкий // Молодой ученый. – 2017. – № 6. – С. 406-408.

21. Ершов А.Ю. Формирование импортозамещающей стратегии / А.Ю. Ершов // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 8 (ч. 2). – С. 374-379.

22. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр.

– М.: ИНФРА-М, 2011. – 479 с.

23. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000. – 937 с.

24. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

25. Галкин В.П. Проблемы современности: теоретические аспекты и основы экологической проблемы – толкователь слов и идиоматических выражений: контекстное учебное пособие к циклу «Экологические проблемы человечества». Экология, социология, философия, право. Ч. 2 / В.П. Галкин. – Чебоксары, 1997. – 404 с.

26. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Науч.-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2014. – Т. 3. – С. 346.

УДК 336.221:061.2

DOI

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КРИШТОПА И.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению особенностей организации налогового и финансового учета общественных организаций. Изучены принципы распределения доходов общественных организаций на необлагаемые и облагаемые налогом на прибыль, выявлено влияние на данные показатели учредительных и организационных нормативов, предложены способы обобщения информации о данных показателях в бухгалтерском учете. При изучении расчетов с бюджетом по другим налогам и сборам выявлены узкие места и рекомендовано применение специальных регистров налогового учета.

Ключевые слова: учет, налогообложение, общественная организация, профессиональный союз, положения, расчеты, налог, различия, платежи